

Análisis epistemológico del impacto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas

Epistemological analysis of the impact of Information and Communication Technologies in Mexican micro, small and medium-sized companies

Alejandro Conde Escaroz¹
alejandrocondemx@gmail.com

Bernardo López Maldonado²
bernardo.lopez@unicach.mx

Víctor Del Carmen Avendaño Porras³
victor.avendano@cresur.edu.mx

Recepción: 10 de agosto de 2020
Aceptación: 12 de septiembre de 2020

Resumen

El presente ensayo académico-argumentativo tiene la intención primordial de atender el sentido epistemológico del tema que surge a partir de la pregunta: ¿cuál es el impacto en la implantación, administración y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPYMES) en México?". No puede concebirse una tecnología sin la creación, innovación e intervención del ser humano, por un lado y, por el otro, tampoco puede mantenerse una tecnología de forma estática y fuera del control humano; ya sea en su implantación, administración, uso y mantenimiento ya sea de tipo preventivo o bien correctivo. Reflexionar profundamente dentro del tema que nos ocupa puede llevarnos a establecer metodologías, lineamientos y procedimientos que permitan al objeto de estudio mejorar en su administración y productividad a través del capital más valioso que tienen las MiPYMES mexicanas: el recurso humano. Finalmente, las conclusiones generan indicadores cualitativos del uso que las TIC tienen al interior de nuestra vida cotidiana.

Palabras clave: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, tecnologías de la información y comunicación, análisis epistemológico, sociedad de la información.

1 Maestro en Telecomunicaciones. Licenciado en Ingeniería en Sistemas Computacionales. Profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas. Miembro activo de la Academia de Sistemas Computacionales y Tecnologías de Software.

2 Dr. en Educación, Especialista en Vinculación y Gestión Tecnológica. Mtro. en Ciencias de la Información. Ingeniero en Sistemas Computacionales. Profesor Investigador de Tiempo Completo en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

3 Dr. en Educación. Profesor Investigador Titular C del Centro regional de Formación Docente e Investigación educativa.

Abstract

The present argumentative academic essay has the primary intention of addressing the epistemological meaning of the issue that arises from the question: what is the impact on the implementation, administration and use of Information and Communication Technologies in Micro, small and medium enterprises (MiPYMES) in Mexico? ". A technology cannot be conceived without the creation, innovation and intervention of the human being, on the one hand and, on the other hand, a technology cannot be maintained in a static way and outside of human control; either in its implementation, administration, use and maintenance or either preventive or corrective. Reflecting deeply on the subject that concerns us can lead us to establish methodologies, guidelines and procedures that allow the object of study to improve its administration and productivity through the most valuable capital that Mexican MSMEs have: human resources. Finally, the conclusions generate qualitative indicators of the use that ICT have within our daily lives.

Keywords: Micro, Small and Medium Enterprises, information and communication technologies, epistemological analysis, information society.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC

Para comprender mejor los antecedentes, es importante destacar lo siguiente: la reflexión inicial postula que lo numérico, aplicado a las Tecnologías de Información y Comunicación funda el paso a un nuevo linaje técnico. La expresión "linaje técnico" tomada de Gilbert Simondon (Simondon, 1969) permite señalar

la introducción a un paradigma diferente, el de lo numérico, sucesor de lo analógico.

Consideramos que un objeto técnico se define lo mismo por su génesis que por sus desarrollos posteriores, así como por los usos que se construyen en torno a él. Este punto de vista ha sido ampliamente desarrollado, entre otros, por Patrice Flichy quien en el primer tiempo de las innovaciones ve el desarrollo de "diferentes historias paralelas que no están vinculadas entre sí, para aproximarse a estas interacciones sociales el investigador debe considerar a la vez el proceso de innovación y la formación de los usos en situación". Ante este propósito, Flichy habla de "marco de referencia" (Flichy, 1995-capítulo 2) y postula "que cada mundo social es portador de su marco de referencia." (Paquienséguy, 2017).

En efecto, la convergencia técnico-económica ha sido una problemática importante de los años 90 (Tremblay-Lacroix-Moeglin,1995), nacida bajo el efecto del "desarrollo masivo y fulminante de las nuevas tecnologías de información", lo que nos lleva a interrogarnos más ampliamente sobre "las relaciones entre la sociedad y los desarrollos tecnológicos" (Lacroix-Tremblay,1993). Estos autores describen entonces la convergencia tecnológica como "la integración de las telecomunicaciones, de la informática y de la teledifusión cable distribución". (Paquienséguy, 2017).

Desde hace cinco años, y de manera muy acelerada desde hace 2 años, asistimos a una multiplicación de las TICN en el mercado. Esta proliferación opaca totalmente la función primaria (la primera en dar el nombre a la innovación) de cada aparato porque in fine varias TICN desarrollan las mismas acciones, a pesar de haber surgido de sectores industriales totalmente diferentes (desde un punto de vista técnico y antes que lo numérico).

Recordemos nuevamente que las alianzas económicas y las estrategias industriales han trastornado, en parte, estas fronteras, y que haría falta igualmente estudiar estos aspectos.

Están disponibles en el mercado herramientas numéricas que a la vez compiten en sus funciones (hacen la misma cosa) y son polivalentes (hacen varias) ya que son numéricas y están conectadas (Bardini y Proulx,1999). Se inscriben en la misma genealogía. (Paquienséguy, 2017).

Las TICN comercializadas poseen las siguientes características:

- » estar "abiertas", es decir, dotadas de varias funcionalidades que pueden cambiar totalmente los usos, las representaciones y las potencialidades (Jouët habla de gama de usos);
- » ser concebidas para formar un dispositivo que permanece personal, ya sea un dispositivo técnico (el equipamiento del individuo y sus conexiones) o social (en este caso reposa en parte sobre una gama de usos contenida en el objeto técnico) (Akrich,2002, p.47-48);
- » vincular sus funcionalidades técnicas a las condiciones socio-económicas de explotación (contratos y condiciones de acceso a la red internet fija o teléfono móvil).
- » obligar al emisor, al remitente, a tener en cuenta de manera consecuente el contexto socioeconómico de su interlocutor. (Paquienséguy, 2017).

En verdad, la información ocupa desde hace tiempo un lugar central en las sociedades contemporáneas marcadas por una investigación productiva y racional que supone la detección y el buen uso de la informática económica, científica, social y política. Pero la aceleración reciente de la innovación tecnológica y su mundialización aportan una

nueva dimensión, una explosión de la comunicación (Breton-Proulx,1993,2002); (Tremblay-Lacroix, Moeglin,1995). (Paquienséguy, 2017).

Una buena forma de diferenciar los linajes y sus tecnologías asociadas, es remitirse a los antecedentes. Recordemos, en efecto, que las NTIC designaban entonces "un conjunto extenso y heterogéneo de sistemas de comunicación, de materiales, de equipamiento que se injertan sobre las innovaciones de la informática, las telecomunicaciones y del audiovisual, sobre las sinergias que derivaron de estos sectores" [Jouët, 1989]. El nuevo adjetivo hacía pues referencia a la informática y "la apelación tecnología informatizada habría sido seguramente más conveniente. Pero el calificativo nuevo perdura (Jouët,1992). Sin embargo, todos utilizaban tecnologías análogas, hasta el videotexto, lo que prohibía toda interconexión o intercambio de datos; cada NTIC estaba dedicada a una función principal y/o a una red específica (base de datos, cable, TV hertziana...) Así, las NTIC en los años 80 son numerosas e independientes.

Las TICN se identifican por su total digitalización, por la posibilidad de ingresar a una red o a una conexión (a una red amplia y abierta o bien a otro aparato) y a menudo por una miniaturización de las herramientas volviéndose "terminales de bolsillo". Sin distinción utilizan todos los datos codificados bajo forma numérica y son susceptibles de ser intercambiados, trabajados de nuevo, clasificados y almacenados bajo esta misma forma sobre terminales diferentes. Además, se puede tratar de contenidos, de terminales, de redes o incluso de servicios.

La digitalización constituye un linaje técnico original. Entonces, si se considera que "la

esencia técnica" radica en la digitalización del conjunto de elementos que componen a las TICN, hace falta considerar no solo los elementos materiales que constituyen a los equipos (fijo, móvil o de conexión) sino a los elementos "inmateriales" que son los contenidos y los servicios que ellos proponen o manipulan. Así, esta perspectiva nos lleva a no diferenciar más los objetos técnicos resultantes de las filiaciones informática, audiovisual y de las telecomunicaciones, ya que éstos pertenecen al mismo linaje técnico, el de las TICN. (Paquienséguy, 2017).

Uno de los aspectos a considerar, es el tema comercial de las TIC, la oferta de las TICN es rica, abundante, se renueva muy rápido. La comunicación y la información se han vuelto dominios centrales y vitales para la sociedad como para su economía porque nuestras sociedades se transforman, nosotros las transformamos mediante el apoyo de nuevas herramientas. Notemos algunas tendencias de fondo susceptibles de sellar un curso nuevo en la vida de nuestras sociedades:

- » la mundialización acelerada,
- » la democratización del acceso al saber,
- » la proliferación de la información,
- » la fragilidad de las jerarquías,
- » la necesaria transparencia. (Paquienséguy, 2017).

En la era de la información, la matriz de todo desarrollo (tecnológico, económico, social) está en la innovación, en el valor supremo de la innovación que, potenciada por la revolución tecnológica informacional, incrementa exponencialmente la capacidad en la generación de riqueza y de acumulación de poder. Pero innovar no es un valor obvio.

Debe estar asociado a una satisfacción personal, del tipo que sea, ligado al acto de la innovación. (Castells, 2003).

Para comprender mejor lo que significa un sistema de información, conviene considerar lo expuesto en la siguiente definición:

La sociedad de la información de acuerdo a la CEPAL en la Declaración de Bávaro es: «Un sistema económico y social donde el conocimiento y la información constituyen fuentes fundamentales de bienestar y progreso, que representa una oportunidad para nuestros países y sociedades, si entendemos que el desarrollo de ella en un contexto tanto global como local requiere profundizar principios fundamentales tales como el respeto a los derechos humanos dentro del contexto más amplio de los derechos fundamentales, la democracia, la protección del medio ambiente, el fomento de la paz, el derecho al desarrollo, las libertades fundamentales, el progreso económico y la equidad social». (2003a, pág. 1) El concepto de «sociedad de la información» hace referencia a un paradigma que está produciendo profundos cambios en nuestro mundo al comienzo de este nuevo milenio. Esta transformación está impulsada principalmente por los nuevos medios disponibles para crear y divulgar información mediante tecnologías digitales. Los flujos de información, las comunicaciones y los mecanismos de coordinación se están digitalizando en muchos sectores de la sociedad, proceso que se traduce en la aparición progresiva de nuevas formas de organización social y productiva. (Tello, 2007).

Las TIC no operan en el vacío, si no están presentes las condiciones precursoras para el aprovechamiento integral entre las TIC y la competitividad, es probable que se presente

una «paradoja de productividad», es decir que, si las inversiones en TIC no van acompañadas de los esfuerzos complementarios que favorecen sus beneficios, los frutos de estas inversiones pueden ser escasos. (Tello, 2007).

Existe un fenómeno que revoluciona las TIC y es el Internet, acompañado del comercio electrónico (e-commerce) del cual conviene considerar lo expuesto a continuación:

1. Internet en los negocios: comercio y banca electrónica. El término comercio electrónico (e-commerce) no tiene una definición formal.

La definición utilizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) establece que el comercio electrónico es "hacer negocios por Internet, vender bienes y servicios que son entregados fuera de línea, así como productos que pueden digitalizarse y ser entregados en línea, como los programas informáticos.

El intercambio puede hacerse entre empresas o entre empresas y consumidores" (OCDE, 2000).

La Asociación Mexicana de Estándares de Comercio Electrónico (AMECE) se encarga del diseño, homologación e implementación de estándares para la automatización de la actividad comercial y la mejora de la eficiencia en las cadenas de distribución. (Rovira & Stumpo, 2013).

Es importante identificar cómo afecta la denominada revolución de la información hacia la competencia. Porter y Millar (1985) señalan que la revolución de la información está afectando la competencia desde tres aspectos:

- » Cambia la estructura de las empresas y altera las reglas de la competencia.

- » Crea ventajas competitivas, otorgando a las empresas nuevas formas de vencer a sus rivales.
- » Crea nuevos negocios dentro de los existentes frecuentemente dentro de las propias operaciones de la compañía. (Meneses, Martínez, López, & López, 2017).

Respecto al uso de las TIC en estudios puntuales dentro de México, algunos datos estadísticos nos detallan aspectos importantes:

El uso de las TIC en México es limitado, según el módulo sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares, los usuarios de computadoras correspondieron a un 41.9%, en donde el 30% estaba en los hogares, el uso de internet fue de 37.2%, en donde el 23.3% también se identificó en los hogares (Saavedra y Zúñiga, 2011). Las Pymes utilizan de forma regular los medios más esenciales de TIC como son el correo electrónico, procesadores de textos, hojas de cálculo y en menor medida el uso de página de Internet, éste solo para actividades de promoción de sus productos (Moral y Rodríguez 2007). En el caso de la industria manufacturera y maquiladora de la ciudad de Ensenada, Baja California, el 32% de estas empresas cuenta con una red de área local con acceso a Internet. Ibarra et al., (2014) en su estudio del aprovechamiento de las TIC en empresas pequeñas y medianas de Baja California, México concluye que la adopción de las TIC es baja e incipiente en las pequeñas empresas, debido a que no es una prioridad para las empresas ya que representa inversión. Esparza et al., (2012) realizaron un estudio en Pymes del centro y sur del estado de Quintana Roo, ellos concluyeron que las empresas familiares utilizan con menor intensidad las TIC, a diferencia de aquellas que no son familiares.

El impacto de las TIC está compuesto de acuerdo a dos variables: En el impacto económico: se tomó en cuenta los nuevos modelos de negocios por medio de TIC, el número de solicitudes de patentes relacionadas con la sociedad de la información ejemplo: equipos virtuales, trabajo a distancia, teletrabajo. En el impacto social: ayudan al acceso de todos los ciudadanos a los servicios básicos, por ejemplo, salud, educación, servicios financieros (Dutta et al, 2015) (Rovira y Stumpp, 2014). (Bracamontes et al., 2018).

Hay diferentes enfoques de investigación en cuanto al ECR (Estructura-Conducta-Resultado) en el sector empresarial: Existen dos enfoques principales de investigación. El primero, referido a la literatura de la organización industrial y a la dirección estratégica tradicional, analiza la influencia del sector en las condiciones bajo las cuales las empresas compiten (paradigma Estructura-Conducta-Resultado, ECR). El segundo, se formaliza alrededor de la idea de que la manera de dirigir y gestionar es la principal fuente de variación en el resultado de las empresas (enfoque basado en los recursos, EBR), es decir, que el énfasis se hace sobre las estrategias de las empresas individuales, con lo que el paradigma ECR se vería modificado de manera que las distintas conductas cambiarían los resultados, y estos, a su vez (especialmente en épocas de crisis), alterarían la estructura del sector. (Fernández, Rodríguez, & García, 2018).

Ahora bien, cuando se trata del tema I+D+i (Investigación + Desarrollo + innovación) en las empresas, existen algunas consideraciones:

Diferentes trabajos han incidido en la importancia de la inversión privada en I+D+i, que se ha convertido en el motor fundamental

para el crecimiento de la productividad a nivel macro y micro-económico.

Se considera que la innovación, así como la implantación de procesos relacionados con la puesta en marcha de actividades de I+D+i, puede proporcionar a las empresas ventajas competitivas, algunas sostenibles en el largo plazo, aunque son muy escasas las que lo consiguen (Wiggins y Ruefli, 2002). La idea que se soporta con estos argumentos es la relación entre las capacidades de innovación, los resultados de la innovación y el rendimiento de la organización en sentido amplio. Los trabajos que respaldan esta relación utilizan mayoritariamente como medida de rendimiento la ROA, amparándose la mayoría en que es la ratio contable más utilizada en estudios anteriores (Bamiatzi, Bozos, Cavusgil y Hult, 2016). (Fernández et al., 2018).

La divulgación de información sobre los intangibles (entre ellos de la innovación llevada a cabo por las empresas, o de su actitud frente a esta) se hace habitualmente a través de dos canales de comunicación:

(1) canales privados (presentaciones de analistas, conference calls dirigidas a analistas financieros o inversores institucionales), y (2) canales públicos como, por ejemplo, informes financieros, cuentas anuales, Informes de Capital Intelectual o Internet (García et al., 2005).

La facilidad de aprovechar las nuevas tecnologías, bien a través de la página web de las empresas como de otras herramientas de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), ha llevado a numerosas empresas a utilizar dichas redes como elemento de comunicación generalizada con diversos stakeholders. Estos canales públicos son de uso genera-

lizado entre muchísimas empresas de todo tipo y tamaño, incluso Mipymes. Esto sirve a los propósitos de nuestra investigación y nos posibilita plantearnos el objetivo que indicamos en la introducción de analizar la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre la innovación y el resultado en función del ciclo económico y del tamaño empresarial. (Fernández et al., 2018).

Acerca de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPYMES)

Las MiPYMES no pueden estar ajenas al entorno social, por ende, dentro del análisis sociológico se observan estos antecedentes y perspectiva, sin embargo, sabemos bien que el análisis sociológico de los usos se creó, en parte, a finales del siglo XX sobre la noción de un uso prescrito, de usos inscritos en la técnica por las estrategias industriales y el marketing de los fabricantes, de un uso que imprime a cada herramienta su función, a cada servicio su finalidad; los trabajos de Boullier sobre el modo de empleo, como los de Perriault (1989,p.14), los de Jouët (1993) por supuesto apoyan las fases de apropiación de las TIC sobre el uso prescrito al cual el usuario se conforma o no. En efecto, el uso se construye en relación al prescrito en la compra, el uso está inscrito en el objeto técnico mismo, pero también en sus modalidades de venta; es así que aparecen comportamientos de resistencia (Laulan,1985), de desviaciones (Charon,1988), o de inventos (De Certeau,1980) a la formación de los usos de las NTIC. (Paquienséguy, 2017).

La oferta de las TICN, la oferta de objetos comunicantes, amplificada por diferentes redes abiertas y locales, se vuelve madura (triple play, alta velocidad, información inteligente,

P2P ...) en el momento en que los usos evolucionan en el sentido de la movilidad, de la continuidad en un medio ambiente adaptable donde las redes humanas y técnicas son omnipresentes. (Paquienséguy, 2017).

Definitivamente las MiPYMES contribuyen al desarrollo de cualquier país, como se puede observar:

Es conocido que el sector de las PYMES, es factor importante que contribuye en cualquier país. Según Doyle (2009), en Europa (UE) hay 23 millones de este tipo de empresas y que representan más del 90% del total, participan con el 57% del Producto Interno Bruto (PIB), así mismo, son el principal apoyo de la economía europea (European Commission, 2010). Estudios contemporáneos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina estiman que entre el 90% y el 98% de las unidades productivas en América Latina contribuyen con alrededor del 63% del empleo y entre 35% a un 40% del PIB. Otros estudios muestran cifras similares, lo que indica el 90% de las Pyme en promedio, proporciona empleo al 70% de la planta laboral y contribuye con un 20% - 30% del PIB (Universia Knowledge, 2010). (Cortez et al., 2015).

En este sentido en las PYMES en América Latina el concepto y el valor de la información son con frecuencia subestimados (Cornella, 1997; European Commission, 2010), con base a lo anterior, se considera que este trabajo aporta conocimiento a la gerencia de las empresas para la gestión de la información. (Cortez et al., 2015).

La perspectiva gubernamental en cuanto al impacto dentro de la economía nacional puede expresarse de la siguiente manera:

Según la Secretaría de Economía, (Economía, 2007), las PYMES son elemento fundamental en el desarrollo económico de los países, tanto por su contribución al empleo, como por su aportación al Producto Interno Bruto. En México, éstas generan el 52% del PIB y contribuyen con el 72 por ciento de los empleos formales (INEGI, 2009). (Cortez et al., 2015).

Algunos indicadores del impacto que tienen las MiPYMES con relación al PIB de los países tanto desarrollados como en vías de desarrollo reflejan lo siguiente:

En relación al asunto que nos ocupa, (Regalado Hernández, 2007) nos comenta que en muchos países desarrollados o en vías de desarrollo las MIPYME generan más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB), del empleo y de los ingresos a la hacienda pública, esto a pesar de las dificultades financieras y de acceso a la tecnología que han dificultado su camino. Siendo que estas empresas representan un importe motor de la actividad económica lo que las convierte en el centro neurálgico de la época actual.

Según el estudio realizado por COMPITE, (2008) en 9,000 empresas se diagnostica que: El 86% dispone de personal insuficientemente capacitado en la línea de producción, 82% con grandes áreas de mejora en productividad y el 80% desconocen cómo aplicar principios de calidad, 77% tiene irregularidades en la calidad de productos y servicios, 80% cuenta con líneas y procesos de producción lentos e inseguros. El 75% son empresas

con exceso de inventarios, 40% utilizan ineficiente del piso de producción y el 68% tiene problemas de comunicación gerencial y falta de trabajo en equipo. Además, como se puede observar a continuación se señalan algunas de las tantas problemáticas a las que se enfrentan. (Cortez et al., 2015).

Los antecedentes que nos permiten identificar las partidas presupuestales y asignaciones en términos financieros que asignan al uso y adopción de las TIC en las MiPYMES generan esta perspectiva:

La adopción de TIC en las empresas mexicanas es tan heterogénea como las desigualdades económicas que hay entre las empresas y la educación de los empleados. El presupuesto de TIC se concentra sustancialmente en empresas de más de mil empleados, donde el presupuesto promedio anual de TIC por trabajador rebasa los cinco mil dólares.

En cambio, en las empresas medianas, el mismo parámetro presupuestal no es mayor a 1,701 dólares. La situación es más crítica aun en las empresas micro y pequeñas. Éstas se gastan al año alrededor de 500 dólares por empleado (AMITI, 2006).

El siguiente cuadro expresa con detalle los usos de las TIC por estrato de empresa y a continuación se establece el análisis del mismo:

Tabla 1.
Utilización de TIC por estrato de empresa, 2003.

Estrato de empresa	Unidades económicas	Computadoras por cada 100 personas ocupadas	Utiliza computadora en procesos administrativos	Utiliza Internet en sus relaciones con clientes y proveedores	Utiliza computadora en procesos técnicos o de diseño	Desarrolla aplicaciones o paquetes informáticos para mejorar sus procesos
	N	N	%	%	%	%
Micro	2 853 291	8,3	8,9	5,6	4,3	3,0
Pequeña	118 085	26,3	73,8	52,1	37,5	29,9
Mediana	27 073	41,5	89,8	72,8	57,8	47,9
Grande	6 587	46,1	96,1	85,5	75,5	69,2
Total	3 005 036	27,8	12,4	8,2	6,2	4,6

Fuente: Módulo de innovación e investigación del Censo Económico 2004, INEGI.

De este modo, la industria manufacturera presenta valores elevados en la utilización de estas tecnologías un 95,1% de las empresas del sector utiliza de manera habitual la computadora y un 87,9% de éstas utiliza Internet para realizar operaciones bancarias y financieras, mientras que solo el 58,1% de las em-

presas del sector 22 hace un uso habitual de la computadora y solo el 26% realiza operaciones bancarias y financieras por Internet.

Tabla 2.
Utilización de TIC en las empresas mexicanas,
por sector de actividad, 2008 (En porcentaje)

	Uso habitual de computadora	Operaciones bancarias y financieras por Internet	Trámites o gestiones gubernamentales por Internet	Venta de servicios o productos por Internet	Búsqueda de información por Internet	Actividades de gestión de la empresa por Internet
22 Electricidad, agua y suministro de gas	58,1	26,0	29,1	11,3	57,8	53,4
23 Construcción	96,5	80,2	64,4	35,5	85,3	40,6
31-33 Industrias manufactureras	96,1	87,9	77,7	52,5	88,0	56,4
43 Comercio mayorista	93,8	87,6	72,4	50,9	81,8	41,0
46 Comercio minorista	87,5	79,6	61,3	41,8	70,8	35,3
48-49 Transportes, correos y almacenamiento	59,6	43,4	33,7	22,7	45,7	22,9
51 Información en medios masivos	97,7	88,1	74,1	57,4	87,7	54,3
52 Servicios financieros y de seguros	98,5	96,5	86,9	62,6	94,7	64,3
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler	91,4	76,0	62,6	37,0	77,1	40,1
54 Servicios profesionales	93,7	79,3	66,6	44,0	-	48,5
61 Servicios educativos	96,5	76,0	63,5	36,6	85,3	52,0
62 Servicios de salud y de asistencia social	93,0	70,5	63,2	31,9	81,5	45,2
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales	83,4	58,2	50,3	28,3	68,2	40,5

Fuente: Módulo Innovación y Tecnología, Censo Económico 2009, INEGI.

Nota: Las empresas consideradas en este cuadro son aquellos que cumplían con, al menos, una de las siguientes condiciones: más de 100 personas ocupadas; ingresos superiores a 50 millones de pesos, siempre y cuando al menos uno de sus establecimientos cumpliera con el parámetro de personal y/o el de ingresos; formaban parte de la muestra de las Encuestas Económicas Nacional de enero de 2009, o bien, correspondían a alguna de las actividades que se incorporaron a este segmento por convenio con la Secretaría de Turismo. La información de las empresas incluidas en este cuadro comprende al subconjunto de unidades a las que se les solicitó información sobre sus actividades en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación. Clasificación del sector de actividades de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).

En un análisis de preparación y capacidades de las MiPYMES en su interacción recíproca mediante el uso e implantación de TIC, encontramos que, estudios realizados por la AMECE han analizado la preparación (readiness) de las empresas mexicanas para la alineación de bases de datos entre clientes y proveedores (Erosa y Arroyo, 2003). Los resultados muestran que los proveedores están mejor preparados que los clientes para un seguimiento de las ventas de productos y para trabajar en conjunto con socios comerciales con el objetivo de mejorar la calidad de las entregas.

En el mismo estudio se observó que los negocios electrónicos entre empresas (B2B) presentan un fuerte rezago, particularmente de los clientes que tienen menos integrados sus procesos de negocio a los medios electrónicos. Se infiere que las grandes empresas proveedoras han avanzado más en sus actividades de comercio electrónico que los grandes detallistas, quienes, a pesar de ser pioneros en el uso de medios electrónicos, limitan el uso de éstos a la identificación de productos al no tener presión por parte de los proveedores para automatizar sus pedidos ni para proporcionar acceso a la información en el punto de venta. (Rovira & Stumpo, 2013).

En un estudio de caso, en la ciudad de Guasave, se detallan aspectos relevantes de cómo las TIC pueden utilizarse en las MiPYMES:

Tabla 3.
Áreas de uso de las TIC en la MIPYME.

Área de la empresa:	Tareas Tecnológicas:	Beneficios:
Clientes	Gestión de pedidos, Facturación, Control de clientes, Historial de pedidos, Información sobre productos disponibles, Localización de clientes potenciales	Más canales de comunicación, Menores costos de transacción, Ampliar horario de atención, Mayor gestión, Reducción de costos de factoraje, Compartir información, Interacción constante, Estado de las operaciones en tiempo real, Mejor gestión de inventarios.
Entre áreas	Comunicación entre áreas, Seguimiento del ciclo de producción, Área de diseño, Planeación de producción, Control de inventarios, Gestión de mantenimiento de maquinaria y equipo, Reportes del personal, Control de calidad, Contabilidad, Nómina.	Mayor fluidez de información, Contacto permanente, Reducir costos de transacción, Mayor uso de la base de conocimientos, Estado de las operaciones en tiempo real.
Proveedores	Gestión de pedidos, Facturación Control de proveedores, Historial de pedidos, Información sobre productos disponibles, Localización de nuevos proveedores.	Más canales de comunicación, Menores costos de transacción, Horario de atención, Mayor gestión, Reducción de costos de factoraje, Compartir información, Interacción constante, Estado de las operaciones en tiempo real Mejor gestión de inventarios.
Sector Financiero	Postulación a créditos, Transferencias, Manejo de capital	Localizar mejores formas de financiamiento

Fuente. Elaboración propia con base en (Caselet y González, 2004).

De acuerdo a la información de la Tabla 3, se puede observar cómo las TIC pueden ser utilizadas para mejorar las áreas integrales de las microempresas y, de esta forma, obtener beneficios que le permitan factores que conlleven a la obtención de ventajas competitivas. (Meneses et al., 2017).

También aporta lo que considera prioridades para las empresas mexicanas en relación al tema que nos ocupa, es prioritario que las empresas dejen su estado de confort y empiecen a correr más riesgos, puesto que al no hacerlo permanecen estáticas ante los cambios globalizados de los mercados, si las microempresas comercializadoras de flores de Guasave no adoptan tecnologías y apuestan por la innovación no podrán ser competi-

vas y con esto están en riesgo de no continuar con sus actividades, recordando que de acuerdo al censo en México más del 70% de las empresas familiares terminan sus actividades antes del tercer año y una de las causas es la falta de competitividad empresarial. (Meneses et al., 2017).

Mientras que otras fuentes, de forma generalizada, consideran y complementan factores para el mejor desarrollo. Un factor que logra incrementar el desarrollo eficaz y productivo en la MIPYMES, es sin duda la inversión en la Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Su utilización y aplicación aporta una serie de ventajas potenciales en todas las áreas funcionales de la empresa, permitiendo una mayor agilidad en la generación, acceso

y distribución de la información, una mayor coordinación en la toma de decisiones, una mejora en la conexión y asistencia a clientes y proveedores. (Rodríguez & Olán, 2014).

Una diferencia entre las empresas medianas y grandes respecto a las micro y medianas en términos de innovación explica que, en el periodo de bonanza económica, el ser más o menos innovador no produce diferencias significativas entre las ROA de las empresas micro o pequeñas, sin embargo, sí que influye en las empresas de tamaño mediano o grande. Además, las pruebas proporcionan interesantes aspectos. Así, y considerando en el ciclo de expansión económica sólo las empresas medianas y grandes (puesto que son las únicas en las que los resultados difieren con respecto a la innovación), las que menos innovan obtienen peores resultados, pero, además, también se observa que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los resultados de las empresas con IDII medio o alto. Esto puede ser debido a que las empresas que desarrollan innovaciones de alto nivel deben invertir cuantiosos recursos en ello, y que la situación de prosperidad suponga que se pueden aprovechar las ventajas competitivas inherentes a la innovación obteniendo rentabilidades significativamente mejores que las de las empresas que no innovan. No obstante, esto sucede hasta un determinado umbral de innovación a partir del cual la gran inversión requerida les hace perder eficiencia con respecto al estrato de innovación anterior y no consiguen diferenciar sus resultados. (Fernández et al., 2018).

El impacto en la implantación, administración y uso de las TIC en las MiPYMES.

Enfocando el fenómeno de estudio del tema a tratar, es importante denotar el sentido etno-

gráfico y de usos de las TIC, como sigue, en efecto, la configuración del dispositivo, a partir de componentes fundamentales (terminales redes) constituye un primer nivel de usos a estudiar y parece dirigirse hoy en el sentido de la perennidad del dispositivo, bajo una forma que permanece maleable; y en el de una configuración que favorece la movilidad. Como lo habrán comprendido, parece difícil hoy conducir trabajos de investigación sobre los usos y la formación de usuarios a partir de una aproximación tecnológica centrada sobre una TICN, la telefonía o internet, por ejemplo. La puesta en dispositivo, la formación de los usos en dispositivo y en movilidad debe de impulsarnos a trabajar en un sentido etnográfico, Serge Proulx habla, además, de una etnografía de los usos (Breton y Proulx, 1993) para "ver lo que la gente hace con/de las TIC". (Paquienséguy, 2017).

El impacto que Internet tuvo en el sector empresarial, señala:

Una vez que Internet tuvo pleno desarrollo tecnológico y una base de usuarios suficientemente amplia, una nueva generación de empresarios lo utilizó como negocio y como nueva forma de hacer negocio, llevando su uso a todos los ámbitos de la economía y, por tanto, de la sociedad. Si la investigación académica inventó Internet, la empresa fue la que lo difundió en la sociedad, tres décadas más tarde. Pero, entre los dos procesos tuvo lugar la apropiación, transformación y desarrollo de Internet por dos culturas de libertad que fueron decisivas en su tecnología y en sus aplicaciones: la cultura hacker y las comunidades contraculturales, que plasmaron su autonomía en la tecnología, estructura y usos de la red. (Castells, 2003).

Si se trata de proveer herramientas y elementos para la toma de decisiones a los administradores, recurso humano y empresarios en términos de información, cabe destacar que, a través de la integración de información y resultados de la empresa en forma adecuada, se provee a los administradores de elementos indispensables para gestionar su administración, aspectos que contribuirán potencialmente a prolongar el ciclo de vida de la empresa y mejorar su nivel de administración y de servicio a sus clientes, establecer o modificar las políticas para cumplir con las metas y objetivos, razón de ser desde el punto de vista económico que es maximizar la inversión de los accionistas a través de generar utilidades y lograr la permanencia de su empresa haciéndola más competitiva. El planteamiento de este problema sirve de plataforma al presente fenómeno de estudio para determinar si el nivel académico de los administradores influye en la información que se genera para mejorar la administración de las PYME. Por lo que surge la siguiente pregunta de investigación ¿El nivel académico de los administradores influye en la información que se genera en las empresas? (Cortez et al., 2015).

Ahora bien, resulta de relevancia el análisis de la formación del recurso humano y su formación dentro del impacto y como factor competitivo, en las empresas españolas.

En el libro "Las empresas de alto crecimiento y las gacelas" (Amat, Fontrodona, Hernández & Stoyanova, 2010) refiere que para las empresas de alto crecimiento durante el periodo de 2004-2007, los recursos humanos y la formación acostumbran a ser considerados en

tercero o cuarto lugar como factor de competitividad, los resultados de sus estudios son espectaculares para las empresas de alto crecimiento como se constata con los indicadores siguientes. Las plantillas tienen un nivel educativo más elevado que las del conjunto de las empresas catalanas dado que un 19% son titulados superiores y un 7% tienen formación post universitaria. Por lo que la innovación y los recursos humanos son factores que, en el siglo XXI, se consideran más importantes con vista a la transición hacia la economía del conocimiento. (Cortez et al., 2015).

En la tabla siguiente, puede observarse el nivel académico de los administradores en las empresas estudiadas:

Tabla 4.
Nivel académico de los administradores de la empresa

Nivel Académico del	Primaria	Secundaria	Preparatoria	Licenciatura	Maestría	Doctorado	Otro	No contesto
Director General/propietario.	5	5	20	117	1	2	5	2
Cantidad								
Porcentaje	3	3	13	75	1	1	3	1
Administrador/Contador		5	9	136	2	2	3	
Cantidad								
Porcentaje		3	6	87	1	1	2	
Responsable de producción	2	8	33	74	1		6	33
Cantidad								
Porcentaje	1	5	21	47	1		4	21

Fuente: Elaboración propia.

Un aspecto importante de esta investigación es que la mayor parte de los administradores cuentan con nivel académico de Licenciatura, siendo este nivel de estudios insuficiente para la conformación informativa que requieren las PYME.

Aproximadamente la mitad 48% no formulan el plan de negocios de la empresa. La mayoría de los directivos de las empresas no reciben el reporte de flujo de efectivo, por otra parte, la cuarta parte no reciben el Balance General, también el 27% no cuentan de manera oportuna con el Estado de resultados. Por lo anterior, podemos inferir que esto es una de las causas por las que no se utilizan métodos de análisis financiero. Alrededor de la mitad formulan reportes para el control de la producción, poco más de la mitad cuentan con registros de la productividad del equipo y del personal. Algunos de los problemas que

enfrentan los responsables del área de producción al introducir nueva tecnología son los recursos financieros, el recurso humano. (Cortez et al., 2015).

Otra conclusión importante los nuevos conceptos que están arriba de la normalidad):

1. La empresa comparada con la competencia en disponibilidad de la información financiera, la experiencia en el negocio.
2. Nivel académico del director, gerente/propietario, Nivel académico del administrador, contador y el Nivel académico del responsable de producción y el nivel de importancia que ha tenido en los últimos años el proceso tecnológico.
3. La empresa comparada con la competencia en la productividad de mano de obra, el nivel de importancia que ha tenido en los últimos años en la calidad del producto o servicio. (Cortez et al., 2015).

En cuanto a la información como elemento para la buena administración según los resultados obtenidos se coincide con lo expresado por; Peter Drucker quien refiere que la tecnología en la aplicación de la administración ayuda a los líderes a introducir cambios culturales y permite obtener información a costos muy bajos. E. Zamorano (2012) refiere a la contabilidad, como la comunicación de información financiera que es altamente útil para su organización. También Zamorano comenta que la información contable permite que los usuarios desarrollen y mejoren sus estados financieros que revelen información necesaria. Peter Drucker (2013), dice que la tecnología ayuda solo si los líderes quieren introducir cambios culturales dado que la tecnología en lo relativo a la administración contable permite obtener información a un costo bajo. (Cortez et al., 2015).

Algunos estudios puntuales en cuanto al uso y ubicación principal de los equipos de cómputo personal reflejan que, de acuerdo a estudios llevados a cabo por SELECT (2005), «los usuarios de computadoras personales en casa fueron alrededor de 15.8 millones de personas y este número fue similar a la población usuaria de Internet, 14.9 millones». Analizando este 15 por ciento que utilizó una computadora o Internet, se encontró que la distribución por género correspondió a la media poblacional, lo cual indica que no existen brechas por género en el uso de las TIC. (Tello, 2007).

Sin embargo, la situación es muy diferente cuando se analizan los mismos indicadores por rango de edad. La mayor penetración, tanto de computadoras como de Internet, se observa entre mexicanos de 19 a 49 años, grupo compuesto por estudiantes, profesionistas y trabajadores que utilizan TIC en sus

actividades. «En el otro extremo se ubica el grupo más rezagado en el uso de las tecnologías, los adultos de más de 50 años». (AMITI, 2006). (Tello, 2007).

Respecto al tema de la competitividad, se puede considerar que, la forma más rápida y efectiva de revertir la tendencia negativa de la competitividad del país es mejorando la eficiencia en el uso de los factores de producción. Para ello, uno de los caminos más eficaces es la adopción de tecnologías de información y comunicaciones (TIC). Dada la pérdida de competitividad que experimenta el país y la forma como las TIC contribuyen a revertir dicha tendencia, es prioritario que México plantee una visión a largo plazo para la adopción de TIC. En este sentido, el primer paso es entender la situación actual en el uso y aprovechamiento de las TIC y las acciones para promover el uso de dichas tecnologías. (Tello, 2007).

La misma encuesta nos permite observar que el uso de TIC varía considerablemente de acuerdo al sector de actividad. Por ejemplo, los servicios de información en medios masivos y en dirección de corporativos y empresas muestran índices de difusión de TIC elevados tanto en ámbito productivo como en ámbito comercial.

En contraste, los sectores que menos utilizaron la computadora son aquellos donde las empresas se caracterizan por un tamaño promedio reducido, como las actividades de comercio minorista y otros servicios, excepto actividades de gobierno (reparación mecánica y tapicería; servicios personales como salones de belleza, lavanderías y tintorerías, entre otros). La baja participación en cuanto al uso de computadoras e Internet observada a nivel nacional es resultado del comporta-

miento de estos dos sectores de actividad, ya que concentran seis de cada 10 unidades económicas (62,8%). (Rovira & Stumpo, 2013).

El mismo comportamiento se observa en el tipo de redes de comunicación utilizadas en las empresas. La industria manufacturera presenta un uso más intensivo de la Extranet, Intranet e Internet (12,3%, 55% y 95% respectivamente) que los demás sectores de actividad. Por el contrario, el sector de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos presenta el menor uso de Extranet, Intranet y la Internet, con un 1,9%, 6,1% y 53,7% respectivamente. (Rovira & Stumpo, 2013).

En el caso de estudio, se detallan definiciones de competitividad, así como algunos procesos que debe realizar la empresa sujeto del estudio.

La Real Academia de la Lengua Española (2014) define competitividad como la capacidad de competir y para que las empresas obtengan esta capacidad necesitan incluir calidad y productividad como factores esenciales. La florería en estudio de caso, debe dar varios pasos y el primero que debe de dar es saber cómo debe de cambiar para mejorar su situación e implementar las TIC. Y como menciona Porter: "la innovación y la creatividad son factores clave para obtener ventaja competitiva y esta debe ser entendida como la capacidad que tiene una organización de obtener o mantener ventajas comparativas que le permiten alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico (Porter, 2002:79)". (Meneses et al., 2017).

El estudio de la florería también ofrece algunas conclusiones: el nivel de uso sobre las TIC que desarrollan tanto los empleados como el

empresario en la florería se concentra en un nivel alto con un porcentaje del 66.67%, mientras que el nivel bajo acumula un 33.33% debido a las áreas que aún no utilizan al máximo las tecnologías. (Meneses et al., 2017).

En un análisis del impacto en América Latina y la diferencia o comparación dentro del entorno globalizado, se observa que, si en el mundo desarrollado las consecuencias fueron desastrosas, en América Latina provocaron una verdadera emergencia económica y social.

En América latina, la globalización de los mercados, la aceleración del cambio tecnológico, la falta de acceso al sistema financiero, la dificultad de la gestión financiera, la falta de desarrollo del capital humano, así como el rezago científico y las dificultades en la incorporación de innovaciones tecnológicas, dificultan el desarrollo de la empresa y la gestión empresarial.

Estas debilidades de carácter estructural son más evidentes en las micro, pequeñas y medianas empresas, afectando seriamente su supervivencia y competitividad. Ante estas perspectivas, se impone un cambio en la gestión empresarial, en la cual deberán estar presentes los enfoques de Calidad y Productividad, Responsabilidad Social Empresarial, Ética Empresarial, Innovación Tecnológica, impulso del Microcrédito y la asociación colaborativa con la Universidad y el Estado a través del modelo de la Triple Hélice. (Rodríguez & Olán, 2014).

Respecto a las estrategias y métodos por aplicar en la competitividad empresarial, destaca:

La competitividad empresarial supone la aplicación de diversas estrategias y métodos a fin de obtener los mejores resultados. No se trata solo de subsistir en un mercado competitivo, se trata de destacar y ser los mejores. Entre ellas, se cuentan las campañas publicitarias, estrategias de mejora de la calidad del producto y servicio, benchmarking. (Rodríguez & Olán, 2014).

Una afirmación respecto del impacto de las TIC en las MiPYMES indica que, la correcta utilización de las TIC en la organización de la MIPYMES puede resultar una importante ventaja competitiva (Ibídem, p. 153). (Rodríguez & Olán, 2014).

A modo de influencia o incorporación de las nuevas TIC al interior de las empresas podemos observar la necesidad de crecer en las empresas con las nuevas TIC, es innovando y creando nuevos conceptos debido al mercado externo que hoy demanda cada vez mayores exigencias en sus productos y servicios que se ofrecen en el mundo actual globalizado. Las diferencias en la manera de producir se traducen en la adecuación de operar de cada establecimiento debido a las condiciones propias de cada lugar, una mejor inversión para el desarrollo de las empresas y la participación de un factor humano integrado. (Rodríguez & Olán, 2014).

Las referencias estadísticas en lo relacionado a temas de innovación tecnológica y el uso de la misma, nos arrojan datos interesantes:

El Censo Económico Nacional 2009, en lo referente a la innovación tecnológica y su uso, de las 70,769 unidades económicas, 79.5% utilizó computadoras y el 96.7% empleó internet en el desarrollo de sus actividades. En redes de comunicación utilizadas de las 70,769

unidades económicas que utilizaron la computadora, 76.8% también utilizaron algún tipo de red (extranet, intranet o internet) (INEGI, 2009). El 68% de las unidades económicas utilizaron internet para realizar búsquedas de información que para mejorar sus procesos productivos o contactar clientes y proveedores a través de correos electrónicos (Jones et al., 2016). En empresas Colombianas Sanabria et al., (2016) reporta un 93.7% en el uso del internet en Mipymes para contactar proveedores y clientes. Las actividades de los servicios destacaron con 13,432 unidades económicas, de las cuales 48.7% utilizan el internet para los servicios de alojamiento temporal, preparación de alimentos y bebidas; 63.9% usaron internet para realizar operaciones bancarias y financieras, 52.8% para realizar trámites o gestiones gubernamentales; 34.8% para gestión de la empresa; 34.7% para comprar o vender productos, mencionar que el 66.3% no llevan ningún tipo de registro contable, operando estas empresas en el sector informal (INEGI, 2009). (Bracamontes, Torres, Rivera, & Espinoza, 2018).

En cuanto a cómo las empresas incorporan las TIC para el desarrollo y desempeño competitivo especialmente con el e-business, se menciona lo siguiente:

"... el desempeño competitivo de una empresa se alcanza cuando se utilizan las tecnologías para establecer sinergias entre las actividades básicas de los negocios, así como para su apoyo a las estructuras industriales y sus conductores externos" (Scheel, 2005). La discusión ya no se centra en si las TIC proporcionan ventajas competitivas sostenibles, sino en cómo las empresas pueden incorporarlas para competir (Ríos et al., 2009).

Desde esta perspectiva, Jeon, Han y Lee (2006) realizaron un estudio para determinar los factores de éxito en la adopción de e-business por parte de las pequeñas empresas en Corea, encontraron que uno de los principales determinantes es el conocimiento del director acerca de las ventajas y beneficios de la implementación de e-business, quedando en segundo lugar el apoyo gubernamental para la adopción y el uso de e-business como una estrategia de globalización y expansión de mercados. (Bracamontes et al., 2018).

Una conclusión de un estudio puntual con relación al desarrollo de las empresas debido a la implantación y uso de las TIC, así como el desempeño y gestiones administrativas se concluye que no hay desarrollo en las empresas por el uso de las TIC. La adopción de tecnología es muy pobre e incipiente debido al giro de las microempresas, han incorporado en una forma lenta los diversos tipos de dispositivos móviles como computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes que les ayuden a estar especialmente comunicados con sus clientes y proveedores, además de auxiliar en sus actividades diarias dentro de la empresa que ha propiciado mejoras en el desempeño y desarrollo administrativo, facilitando ser más práctico el trabajo; están presentes en redes sociales, correos electrónicos y páginas web donde se dan a conocer y a estar en relación con sus clientes, lo cual responde a nuevos mercados, por la implementación de esta tecnología., han adoptado las TIC como una herramienta necesaria y obligatoria para la facturación electrónica requerida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT); en estas empresas no existen estrategias y habilidades gerenciales para implementar las TIC debido al desconocimiento del usos de equipo y los software especializados. Las pequeñas y medianas empresas del municipio han apro-

vechado dichas tecnologías para tener un mayor control dentro de su negocio, además de la facturación electrónica se pudo observar que son utilizadas para hacer relaciones con sus clientes y servicio al cliente, manejar el inventario, realizar pedidos a sus proveedores y manejar la logística de la entrega de sus productos a sus clientes. (Bracamontes et al., 2018).

En contraposición, en una investigación en la cual se generaliza el uso e implantación de las TIC en las MiPYMES se destaca que, en general, el uso de las TIC en cualquier fase de la actividad minorista, en primera instancia, permiten la reducción de costos de operación al utilizar menos papel, menor tiempo en cada transacción con el cliente y en cada operación con el proveedor. Así como también una disminución en el costo de almacenaje y el manejo de existencias mínimas por la entrega a tiempo, agilizando con ello la cadena de montaje y el proceso de distribución y comercialización en su totalidad. Todo ello representa a su vez diferenciaciones en la operatividad de las etapas que estructuran el proceso de venta, las cuales se pueden convertir en ventajas competitivas al hacer la toma de decisiones de la manera más certera posible, con la información obtenida en el momento preciso (Bocanegra & Vázquez, 2010). No obstante, continúa existiendo una brecha tecnológica entre el mediano y el gran comercio minorista. Aun así, innovaciones tecnológicas han tenido un impacto secundario.

Las ventajas del uso de las TIC, según Bocanegra y Vázquez (2010) entre otras, son:

1. Mejora el vínculo de las empresas detallistas con los clientes, abastecedores, socios, asociaciones, instituciones financieras e instituciones públicas.

2. Propicia el acceso inmediato a información necesaria para la gestión del comercio.
3. La automatización de trabajos, la disminución de errores y el incremento en la eficacia del trabajo.
4. Estimula la posibilidad de nuevos negocios por medio de la red.
5. Favorece el acceso a nuevas fuentes de ingresos y mercados.
6. (Cruz, M. & Ortega, I., s/f).

Finalmente, podemos destacar lo que se indica en cuanto a la relación competitividad-innovación-tecnología en el interior de las MiPYMES:

Existe una relación en términos teóricos entre competitividad-innovación-tecnología que puede ser útil para cualquier empresa y en especial para las microempresas.

En términos teóricos no se puede concebir la competitividad sin innovación, esta última no necesariamente tiene que ser una innovación de algo nuevo sino más bien de se trata de formar una diferenciación en el mercado.

Las estrategias que puede utilizar la competitividad para lograr la diferenciación son las de manufactura y las de mercadotecnia. Ambas estrategias permitirán la diferenciación con respecto al producto o al servicio.

Las estrategias de manufactura se enfocan mayormente a los procesos internos, en tanto las de mercadotecnia a los procesos relacionados con el sector externo (clientes). Ambas estrategias permiten la innovación a favor de la diferenciación de la empresa.

Esta diferenciación primeramente se puede observar en la calidad del producto (estrategia de manufactura) o en la forma como se

brinda el servicio para su adquisición (estrategia de mercadotecnia). Lo cual puede brindar a las microempresas elementos que ayuden su competitividad a pesar de sus limitaciones como el tamaño de producción o la utilización de grandes recursos (financieros o técnicos) para la ejecución de sus operaciones.

La tecnología es un elemento que poco a poco se ha incorporado en las organizaciones y que en sí misma no da ventaja competitiva alguna, sino es a través de su integración en la innovación de los procesos dentro de las organizaciones como colabora para la competitividad de las mismas.

Las nuevas tecnologías y desarrollos de programas facilitan la comunicación, en particular de la creación y administración de una página web. Sin necesidad de conocimiento avanzado, técnico o especializado en el ámbito de la computación o Internet.

El uso del Internet (como tecnología) en el caso de las microempresas expuestas no llegó a reemplazar a ningún medio promocional; al contrario, llegó a complementar a los existentes. Esta tecnología posibilita alcanzar nuevos mercados y conseguir clientes potenciales, además de fortalecer las relaciones con los clientes actuales, así puede considerarse como parte de una estrategia de crecimiento.

La innovación no está limitada al tamaño de las empresas, aunque los recursos sean limitados. No se requieren grandes cantidades de recursos, pero sí de información. La información actual y probada en términos teóricos es fuente para innovar en circunstancias adversas. (Cruz, M. & Ortega, I., s/f).

Análisis Epistemológico

Es importante reflexionar acerca de los tres elementos que componen la duda epistemológica. Por un lado, está determinado el objeto como las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) el cual es quien influye en los efectos del sujeto, determinado por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México (MiPYMES) bajo los parámetros y características que los gobiernos y diferentes entidades, determinan para tal efecto.

Finalmente, se define el fenómeno como el impacto que se tiene como resultado de la implantación, administración, gestión y uso de las TIC en las MiPYMES, tema que nos ocupa en estos momentos.

Epistemología sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Cuando nos referimos al término tecnología invariablemente viene a nuestra mente todo el desarrollo exponencial que ha tenido ésta a lo largo de la humanidad. Desde los pueblos antiguos, pasando por diferentes épocas y sus conocidos desarrollos, en algunas etapas más lento que otras, pero siempre con cambios constantes. Si bien la tecnología utilizada por los pueblos antiguos era de tipo mecánico hasta donde se conoce, la mayoría estaba enfocada a la construcción de lo que actualmente se conoce como obra civil: edificios, puentes, monumentos y en algunos casos tramos carreteros para la comunicación entre las principales ciudades. Esta tendencia se mantiene hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX. Pero finalmente surge la pregunta ¿Qué es la tecnología? Podemos hacer referencia a cualquier cantidad de definiciones, e invariablemente llegaremos tal vez a la conclusión que ha re-

presentado una sola cosa para el ser humano: una herramienta.

Es hasta mediados del siglo XX que se marca una brecha entre los diferentes tipos de construcción de obra civil que impactan hasta los domicilios particulares y se marca una nueva época, acompañada con sus respectivas guerras y los impactos que las caracterizan.

En pleno siglo XXI, las tecnologías aplicadas tanto a la construcción, administración de recursos humanos y materiales e incluso los ahora tan preciados y significativos recursos naturales, subestimados durante tantos años, están influenciados por tecnologías con alcances diversos y variados, desarrolladas a niveles de la especialización y abarcando la totalidad de las diferentes disciplinas en las que interviene el ser humano en su quehacer cotidiano.

Es entonces cuando surge la tecnología digital, llena de algoritmos y dispositivos que interactúan entre sí comunicándose a niveles y lenguaje máquina, pero siempre acompañado de un ingrediente indispensable: el ser humano. No se concibe una tecnología digital estática, autónoma y completamente inteligente; siempre estará sujeta para los procesos que los diferentes usuarios deseen realizar con estas tecnologías.

Por otro lado, tenemos el concepto de información, y aquí es donde el tema puede hacerse mayor no solo por la conceptualización del término sino por el análisis que hagamos de la misma información. No sobra reflexionar en cuanto a la dinámica que ha tenido el uso de este concepto. Podemos establecer a grandes rasgos tres etapas principales de la forma en la que se compartía la información: desde tiempos antiguos mediante las piedras

y los papiros de origen animal, pasando por la revolución que generó el papel y la correspondiente intervención de la imprenta hasta los grandes volúmenes y almacenamiento necesario para conservar el acervo que nos deja esta información.

Se podrá reflexionar acerca de la inteligencia del ser humano basada en diferentes parámetros; sin embargo, es factible sino frecuente encontrar individuos muy inteligentes, con una gran cantidad de información pero que no saben dar el uso adecuado a la misma. Es por eso que podemos decir que una persona realmente inteligente es aquella que sabe qué hacer en el momento oportuno, con la información que tiene, es decir, tomar decisiones acertadas y de bien común.

Acompañando a la tecnología digital surge la información digital por un lado y la información digitalizada por el otro, ambos conceptos diferentes entre sí. La primera podemos decir, mediante la reflexión que se caracteriza por tener procesos dinámicos, cálculos matemáticos y resultados en ocasiones más precisos que los realizados por el ser humano, aunque siempre bajo su control. Como ejemplos podemos mencionar las intervenciones quirúrgicas que cuentan con monitores automáticos que generan la información en tiempo real de los signos vitales de los pacientes, los instrumentos que, mediante sus algoritmos programados en los micro procesadores, permiten hacer movimientos precisos. Y también podemos encontrar las fallas derivadas de un mal procesamiento de la información en donde por más que el usuario le dé indicaciones a los equipos que controla, estos no procesen adecuadamente la información, un fenómeno constante en la aviación.

La información digitalizada en cambio se refiere a las cantidades en términos de volumen

que los dispositivos nos permiten conservar para consulta y procesamiento de nueva información para la toma de decisiones. La tendencia es reducir el uso de papel, cierto es, sin embargo, cada dispositivo de almacenamiento mal utilizado o bien descompuesto y con un mal manejo ecológico, puede dañar grandes espacios de mantos acuíferos o afectar determinado entorno ambiental. La constante se mantiene: dependerá del usuario.

Por último, reflexionando en cuanto a las comunicaciones, los antecedentes y su comparativo con la actualidad pueden ser más puntuales. El principal objetivo del ser humano ha sido comunicarse, en este sentido el primer medio fue de tipo oral, mediante la voz. Posteriormente utilizando diferentes objetos adaptados a su entorno y mediante la adecuación mecánica utilizó ya tonos de sonido como silbidos, cuernos, trompetas, campanas hasta llegar a la integración de tecnologías para la comunicación remota desde el semáforo de los barcos e intercambio de luces, pasando por las redes telegráficas, telefónicas, radiofrecuencia, micro ondas, de voz digital hasta la telefonía IP.

El cambio más complejo y significativo está representado por la transmisión satelital, por la cual podemos conocer sonidos e intentar comunicarnos al espacio exterior, un sitio al que muchos de nosotros podemos tener acceso únicamente a través de la imaginación o las referencias documentales. Surge entonces la comunicación digital y entre sus productos no podemos pasar por alto a la telefonía móvil. Un entorno que ha transformado nuestro actuar e interactuar diario. Si en sus principios, produjo una nueva forma de comunicar y comunicarse, día con día los grandes corporativos predominantes en el sector de las Telecomunicaciones tienen

nuevos desarrollos y expansión en sus redes. Hay que mencionar obligatoriamente que ya no solamente es la voz, es la solución de comunicación integral en donde convergen voz, datos y video mediante el uso de dispositivos denominados "inteligentes".

Todo esto nos lleva a nuevas preguntas como: ¿cuáles serán las nuevas TIC?, ¿está capacitado el ciudadano convencional para operar, utilizar y optimizar estas herramientas tecnológicas?, ¿conoce los alcances que puede tener como individuo?, ¿conoce los alcances e impacto que tienen estas nuevas tecnologías en la naturaleza humana?, ¿el usuario controla las tecnologías o las tecnologías controlan al usuario?, ¿se justifican los impactos al medio ambiente que generan los residuos tecnológicos?, ¿sabemos administrar nuestras tecnologías?, ¿existen legislaturas actualizadas que nos permitan establecer límites entre lo adecuado y lo inadecuado para el usuario?, ¿podemos establecer penalizaciones por faltas o mal uso de la tecnología?

Responder a estos cuestionamientos no es tarea individual, esto abre una oportunidad para un ejercicio en donde la heurística y la mayéutica nos permitirán construir bajo un entorno de sinergias y empatías nuevas áreas de oportunidad, desarrollo y convivencia como seres humanos.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPYMES)

La transformación que han sufrido las MiPYMES en México es un tema digno de reflexionar, si nos trasladamos a tiempos no muy remotos (60 años atrás) podemos decir que el concepto de MiPYME definitivamente no estaba segmentado. Es decir, había unidades económicas especializadas para cada

sector en algunas poblaciones medianas o grandes. Por un lado, el abarrotero minorista podía comercializar productos no solamente del sector del abarrote, sino también incluían en su oferta diferentes productos que podían pertenecer al sector químico industrial para solventar las necesidades de la población como la iluminación en los interiores de las casas habitación. Asimismo, podían incluir arreos para ganado vacuno, equinos, enseres para aves, incluso ropa y otros productos que no necesariamente se incluían dentro de su sector como abarrotero. Además, es prudente decir que no estaban sujetos a grandes regulaciones ni cargas fiscales lo cual los hacían altamente productivos.

Posteriormente, surge la especialización al grado de que disminuyen su oferta derivado de la aparición de los almacenes en donde se comercializan productos para cada sector y necesidad del consumidor. Por un lado, los almacenes (así sea pequeños) de ropa, las boutiques, supermercados, ferreterías, casas eléctricas, electrodomésticos y muebles, y así sucesivamente.

Da inicio la sectorización y estratificación de las unidades económicas con las regulaciones correspondientes tanto municipales como estatales y federales.

Al mismo tiempo se da lugar a la profesionalización del recurso humano y por ende un aumento en su formación académica. Los antes propietarios delegan en sus empleados y subordinados y se crean las primeras estructuras organizacionales con cierto nivel si no en la toma de decisiones, si de acción al interior de dichas unidades de negocio. Inician las obligaciones fiscales y con estas nuevas perspectivas en cuanto a las actividades a realizar.

Todo lo anterior acompañado de sus respectivas tecnologías, desde las máquinas para realizar operaciones aritméticas e imprimir comprobantes, pasando por las máquinas de escribir mecánicas y eléctricas y por los antiguos sistemas eléctricos analógicos de registro de venta.

Actualmente se conservan muchas de estas costumbres, especialmente en las empresas micro en donde todavía es común observar el cajón o lata en donde se guarda el dinero de las ventas diarias y los cuadernos con los movimientos registrados manualmente; no obstante, desde las empresas pequeñas y con toda certeza las medianas ya cuentan por lo menos con un equipo de cómputo útil y con servicios de internet para las actividades principales que son las de compra, venta y servicio.

En cuanto a la implantación de sistemas de software o aplicaciones especializadas se conserva cierta resistencia observable para la implantación de nuevas tecnologías para uso del negocio. Paradójicamente, es común ver que los propietarios de estos negocios o sus familiares directos cuentan con teléfonos inteligentes y herramientas para uso personal.

Lo anterior deberá cambiar en el corto plazo si no es que a la misma velocidad con la que cambia la oferta tecnológica, so pena del riesgo que implica la resistencia al cambio y pérdida de mercado ante la competencia.

Análisis del impacto de las TIC en las MiPYMES mexicanas

Manteniendo el análisis y el antecedente histórico en cuanto al impacto de las tecnologías aplicadas a las empresas mexicanas podemos decir que han estado asociadas al desempeño y productividad empresarial.

Por un lado, el recurso humano influye en los dos factores; al implementar herramientas tecnológicas eso implica un desarrollo en el recurso humano, asimismo la productividad también resulta con un impacto ya sea en los volúmenes de producción, en la calidad del producto terminado y en los estándares de servicio.

Desde la denominada revolución industrial con los novedosos esquemas de producción hasta principios de la Segunda Guerra Mundial muchos investigadores de su tiempo fueron pioneros en el análisis de la administración de recursos humanos y materiales con el objetivo de la productividad en un principio hacia los volúmenes y posteriormente hacia temas de la calidad y la obsolescencia programada.

Los tiempos de guerra significaron una extraordinaria oportunidad principalmente para los países involucrados en la misma y por efecto dominó, para los países no involucrados en el conflicto bélico, en el desarrollo, implantación y uso de tecnologías administrativas y productivas. Bajo el enfoque del ensayo y error el aprendizaje fue igual de dinámico al desarrollo tecnológico, acompañado de un ingrediente adicional: la investigación y la innovación.

Es así que países como Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Rusia e Italia por destacar algunos; en la época de posguerra se vieron beneficiados con este nuevo intercambio tecnológico ya sea de forma voluntaria o involuntaria. La implantación de nuevas tecnologías permitió, en los años 50 hasta la fecha generar un nuevo recurso: el recurso tecnológico.

Es así que antes los activos de las empresas, su administración y gestión estaban definidos por tres elementos principales: los recursos humanos, los recursos financieros y los recursos materiales. Actualmente ya se incorporan los recursos tecnológicos no solo como activos de las unidades económicas sino también como recursos propios y ponderables.

Ahora bien, todas estas tecnologías y recursos nos llevan a plantear nuevas preguntas y dudas epistemológicas bajo un enfoque social. Y surgen cuestionamientos como ¿Cuál es el impacto físico de las tecnologías en los individuos dentro de las empresas? ¿Hay efectos psicosociales en las personas? ¿Qué implica en términos de competitividad para el individuo el conocer y dominar las nuevas tecnologías? ¿Hacia dónde deben estar encaminados los esfuerzos tecnológicos para una mejor administración integral de los recursos individuales y colectivos?

La respuesta de estas preguntas puede ser el origen de una nueva administración tecnológica, una administración digital propositiva que permita mejorar el entorno en el que nos desarrollamos y cuidar los recursos que utilizamos de manera cotidiana.

Conclusiones

Hemos reflexionado en términos históricos y relativamente subjetivos respecto a la importancia que tiene la tecnología, ahora considerada como Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la vida cotidiana de los usuarios. Surgen necesidades inmediatas como una identificación de las TIC que verdaderamente son útiles para nuestro entorno y nuestras actividades, que nos permita

una sana interacción social y sobre todo que genere valores agregados para quienes no tienen acceso a ella. Un reto ambicioso podría ser hacerla llegar a todos los individuos y considerarla como una TIC universal.

Por otro lado, hemos podido analizar los cambios que vienen sufriendo los entornos comerciales e industriales, la sinergia que los afecta es muy dinámica en grado exponencial y rebasa en ocasiones la capacidad del usuario para estar actualizado tanto en conocimiento como en operatividad de las mismas tecnologías.

Finalmente, para poder determinar el impacto que estas TIC tienen al interior de las MiPYMES mexicanas es importante abrir nuestro conocimiento y horizontes, ver más allá de lo que percibimos como factores de competitividad, productividad y bienestar. Migrar a escenarios de análisis de impacto en el sentido de la administración de recursos, en este sentido para poder administrar es importante primero educar, crear conciencia del uso propio y colectivo de las tecnologías con el fin de mejorar nuestra calidad de vida.

Bibliografía

- Bracamontes, M. C., Torres, E. R. A., Rivera, J. C. T., & Espinoza, M. P. R. (2018). LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL SUR DE JALISCO, 6(1), 13.
- Castells, M. (2003). Internet, libertad y sociedad: una perspectiva analítica, 21.
- Cortez, J. H. Z., Guajardo, J. E. G., González, L. G., Lunde, J. L. V., Padilla, M. S. C., & Sandoval, A. N. V. (2015). EL NIVEL ACADÉMICO DE LOS ADMINISTRADORES Y SU INFLUENCIA EN PROPICIAR LA INFORMACIÓN EN PYMES CENTRO ESTADO DE COAHUILA. *INCEPTUM*, X (18), 22.
- Fernández, J. M. L., Rodríguez, F. M. S., & García, F. J. M. (2018). Effect of the innovation on the profitability of micro and SMEs in economic contexts of economic recession and growth. *Tec. Empresarial*, 12(1), 12.
- Meneses, Martínez, López, & López. (2017). 32-las-tecnologias-de-la-informacion.pdf. En *LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD EN LAS EMPRESAS FAMILIARES. ESTUDIO DE CASO: UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE FLORES DE LA CIUDAD DE GUASAVE*. Guasave. Recuperado de <http://www.eumed.net/libros-gratis/actas/2017/innovacion/32-las-tecnologias-de-la-informacion.pdf>
- Cruz, M., & Ortega, I. (s/f). 451-6024-1-PB.pdf. VI Congreso de Investigadores en Competitividad. Recuperado de <https://riico.net/index.php/riico/article/view/451>
- Paquienséguy, F. (2017). Las tecnologías de información y comunicación y sus usos hoy constantes, cuestionamientos e hipótesis. *Revista Q*, 1(2). Recuperado de https://revistas.upb.edu.co/index.php/revista_Q/article/view/7876
- Rodríguez, J. F. G., & Olán, L. A. M. (2014). RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL. *HITOS DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS*, 20(58), 7.
- Rovira, S., & Stumpo, G. (2013). Entre mitos y realidades. TIC, políticas públicas y desarrollo productivo en América Latina, 340.
- Tello, E. (2007). Information and Communication Technology (ICT) and the digital gap: their impact on Mexican society. *RUSC. Universities and Knowledge Society Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.7238/rusc.v4i2.305>